

КОЛЬЧУГИНА Татьяна Анатольевна

Пятигорский государственный университет (Пятигорск, Ставропольский край, РФ)
кандидат философских наук, доцент; e-mail: Kta987@rambler.ru

КОБЕЦ Маргарита Вячеславовна

Московский финансово-промышленный университет «Синергия»
(Университет «Синергия») (Москва, РФ)
кандидат экономических наук; e-mail: ykora@mail.ru

КИНОРЕСУРСЫ КАК ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ

Основной целью работы является научное обоснование теоретических, методологических и практических подходов к организации кинотуризма и мотивации его развития на территории Российской Федерации. В качестве основных задач исследования следует считать разработку практических рекомендаций по формированию и наполнению туристских маршрутов с кино-тематикой, а также оценку их влияния на социально-экономическое развитие туристских дестинаций. В качестве основного объекта статьи выбрана территория Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). В исследовании рассматриваются вопросы, связанные с формированием туристской привлекательности СКФО с позиции сосредоточения в нем кинематографических ресурсов, способных стать дополнительным элементом притяжения в регион туристов и действенным мотивом для туристской поездки. Это, по нашему мнению, приведёт к увеличению туристских потоков, будет стимулировать развитие не только внутреннего туризма, но и послужит действенным фактором для привлечения в регион зарубежных гостей. При этом территория СКФО рассматривается в контексте необходимости инфраструктурного развития, диверсификации производственной деятельности туристских центров, приобретения ими дополнительных конкурентных преимуществ через призму её уникальности и туристской привлекательности. В качестве гипотезы исследования следует рассмотреть утверждение, что кинотуризм будет способствовать социально-экономическому развитию туристской дестинации и станет важным коммуникационным фактором привлечения туристов, при условии обеспечения системного подхода к созданию различных форматов кино-маршрутов, их профессионального сопровождения, а также грамотно разработанной и эффективной маркетинговой стратегии продвижения кинематографических ресурсов.

Ключевые слова: кинотуризм, кинофестиваль, кинематографический ивент, кинематографические туристские ресурсы, кинематографическая среда, концептуальное туристское пространство

Для цитирования: Кольчугина Т.А., Кобец М.В. Киноресурсы как элемент развития туризма и привлекательности российских регионов // Современные проблемы сервиса и туризма. 2023. Т.17. №3. С. 41–52. DOI: 10.5281/zenodo.10076636.

Дата поступления в редакцию: 25 января 2023 г.

Дата утверждения в печать: 20 октября 2023 г.

Tatiana A. KOLCHUGINA

Pyatigorsk State University (Pyatigorsk, Stavropol krai, Russia)

PhD in Philosophy, Associate Professor; e-mail: Kta987@rambler.ru

Margarita V. KOBETS

Moscow Financial and Industrial University "Synergy" (Moscow, Russia)

PhD in Economics; e-mail: ykora@mail.ru

RESOURCES OF CINEMA INDUSTRY IN DEVELOPING TOURISM AND ATTRACTIVENESS OF RUSSIAN REGIONS

Abstract. The main purpose of the work is the scientific substantiation of theoretical, methodological and practical approaches to the organization of cinematic tourism and the motivation for its development on the territory of the Russian Federation. The main objectives of the study are the development of practical recommendations for the formation and filling of the tourist routes with a movie theme, and the assessment of their impact on the socio-economic development of tourist destinations. The territory of the North Caucasian Federal District is chosen as the main object of the article. The study deals with the issues related to the formation of the tourist attractiveness of the North Caucasus Federal District from the standpoint of the concentration of the resources of cinema industry in it, which can become an additional element of the attraction to the region for tourists and an effective motive for a tourist trip. This, in our opinion, will lead to an increase in the tourist flows, will stimulate the development of not only domestic tourism, but will also serve as an effective factor in attracting foreign guests to the region. At the same time, the territory of the North Caucasus Federal District is considered in the context of the need for the infrastructure development, diversification of the production activities of tourist centers, their acquisition of additional competitive advantages through the prism of its uniqueness and tourist attractiveness. As a research hypothesis, we should consider the statement that film tourism will contribute to the socio-economic development of a tourist destination and will become an important communication factor of attracting tourists, providing a systematic approach to the creation of various formats of film routes, their professional support, as well as a well-designed and effective marketing strategies for promoting cinematic resources.

Keywords: film tourism, film festival, cinematic event, cinematographic tourism resources, cinematic environment, conceptual tourism space

Citation: Kolchugina, T. A., & Kobets, M. V. (2023). Resources of cinema industry in developing tourism and attractiveness of Russian regions. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 17(3), 41–52. doi: 10.5281/zenodo.10076636. (In Russ.).

Article History

Received 25 January 2023

Accepted 20 October 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Сегодня в мире насчитывается сотни видов туризма, в основе которых лежит мотивация путешествия. Одним из таких видов является кинотуризм, который рассматривают как вид культурного туризма, организуемого с целью посещения мест, где проходили съёмки известных фильмов, а также территорий, связанных с сюжетными линиями кинематографических лент. Такой туризм даёт возможность для формирования новых турпродуктов: киномузеев, туров по местам съёмок, а также демонстрации уже существующих достопримечательностей с привязкой к известному фильму [10, с. 5]. Стоит заметить, что при удачном сочетании туристского бизнеса и киноиндустрии можно получить значительный экономический эффект, так как кинотуризм является эффективным способом продвижения туристских дестинаций. К примеру, благодаря фильмам «Гарри Поттер» и «Робин Гуд», графство Пембрукшир в Англии ежегодно посещает 4 млн туристов, принося в бюджет около 600 млн евро [3, с. 44]. Благодаря фильму Джорджа Лукаса стал известен город Татавин в Тунисе, в котором снимался сериал «Звёздные войны». Ещё одним ярким примером является город Зальцбург, который после съёмок получившего в 1996 г. пять «Оскаров» голливудского мюзикла «Звуки музыки», принимает около 300 тыс. человек в год, а также марокканский Эс-Сувейр, где снимался один из самых популярных сериалов «Игра Престолов» [4, с.178].

Зарождение кинотуризма началось в 2006 г., когда сразу после выхода фильма «Код Да Винчи» парижский музей «Лувр» посетил рекордное количество туристов. Именно тогда новый туристский ресурс начал привлекать к себе внимание туристских фирм. Наибольшее развитие кинотуризм получил в Новой Зеландии, ставшей «меккой» для туристского посещения после выхода в свет таких фильмов как «Хоббит», «Властелин колец» и «Хроники Нарнии», а также в Великобритании, где проходили съёмки многосерийного фильма

«Гарри Поттер», сериала «Шерлок Холмс», фильма «Джеймс Бонд» [4, с.179].

К кинематографическому туризму относится также посещение кинофестивалей. В этом случае кинотуризм становится разновидностью событийного туризма, обладающего неоспоримой привлекательностью для туристов и сулящего значительные социальные и экономические выгоды для территорий, являющихся центрами проведения ивентов. По всему миру ежегодно проходит множество кинофестивалей. Наиболее известными из них являются: каннский, эдинбургский, берлинский, венецианский кинофестивали, кинофорум в Торонто, кинофорум испаноязычных стран Сан-Себастьяне, London Film Festival в Лондоне, Tribeca Film Festival в Нью-Йорке и др.

Кинотуризм за рубежом приносит экономике стран и регионов значительный доход, привлекая категорию туристов, стремящихся получить неповторимые эмоции. Для России кинотуризм является сравнительно новым продуктом, однако российские туроператоры уже сегодня, используя кинематограф, могут предложить услуги, способные стать базовыми для его развития. На волне интереса к местам съёмок блокбастеров появляется возможность проводить ретроспективные туры в отдельно взятых регионах [3, с.43]. Так, в Москве и Санкт-Петербурге реализуются экскурсии по местам съёмок фильмов «Берегись автомобиля», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Три тополя на Плющихе».

Объекты кинематографа могут стать стимулирующим ресурсом для привлечения туристов в некогда депрессивные регионы и получения социально-экономического эффекта для гармоничного развития территории. Так, успех российского фильма «Овсянки» на венецианском кинофестивале стал триггером возрождения древнего города Алабуги в Ивановской области, так же, как и получивший на берлинском фестивале двух «Серебряных медведей» отечественный фильм «Как я провёл этим

летом». В данном контексте вполне уместно применение технологий концептуализации туристского пространства за счёт разработки разнообразных туристских продуктов на основе легенд и мифов, представленных в кинематографе. В частности, эта проблема разносторонне и многогранно раскрыта в работе О.Е. и А.В. Афанасьевых [2].

Важную роль в становлении отечественного кинотуризма могут играть кинофестивали. Конечно, в первую очередь, это событие для представителей киноиндустрии с кинорынком, где кинодистрибьюторы находят новые проекты и демонстрируют готовые кинопакеты. Однако подобные кинофорумы привлекают и широкую общественную аудиторию, а некоторые турфирмы уже сегодня предлагают пакетные туры, включающие аккредитацию на закрытые показы и другие мероприятия, проводимые в рамках фестиваля. Стоимость такого тура без перелёта примерно 52–65 тыс. руб. в зависимости от класса отеля [5, с.92].

Наше государство активно поддерживает кинематограф. Так, 27 августа в России отмечается день отечественного кино, а 2016 год указом Президента был объявлен «Годом российского кино». Пристальное внимание сегодня уделяется развитию кинематографической инфраструктуры, и, прежде всего, в малых городах. В 2022 г. российская киноиндустрия получила более 14,5 млрд руб. из федерального бюджета: к ранее заявленным 9 млрд руб. Правительство решило дополнительно выделить ещё 5,5 млрд¹. Существенным условием участия в вышеупомянутой программе является подключение к Единой федеральной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах, с обязательной демонстрацией национальных фильмов в количестве не менее 50% от всех сеансов [8, с.14].

Современная массовая культура

немыслима без кинематографа и медиапространства. Её можно рассматривать как эффективный способ вовлечения широких масс в разнообразные культурные процессы, связанные с мировой интеграцией и глобализацией, размыванием территориальных и национальных границ [10, с.7]. Несомненно, что кино и туризм в настоящее время оказывают наиболее существенное влияние на формирование массовой культуры и массового сознания. Следовательно, заявленная в рамках данного исследования проблема имеет как научно-теоретическое, так и прикладное значение, что подтверждает её актуальность.

Анализ публикаций по проблематике исследования

Кинотуризм – относительно новое видовое направление отечественного туроперейтинга, которое, вместе с тем, привлекает заслуженное внимание современных исследователей. Так В.В. Анисимова и И.А. Романова [1] утверждают, что хотя этот вид туризма в России только начинает формироваться, но и сейчас имеет все предпосылки для широкого развития. По утверждению авторов, если решить существующие проблемы кинотуризма в России, то можно получить массу положительных экономических, коммуникативных и социально-культурных эффектов.

В работе Ю.М. Белозеровой [3] проводится анализ взаимосвязи рынков туризма и кинематографа, на основе которого автор утверждает, что, несмотря на напряжённую международную обстановку, отечественный туризм и национальный кинематограф продолжают удерживать уверенные темпы роста. На примере разных фильмов исследователь показывает развитие кинотуризма как нового направления отдыха, позволяющего совершать путешествие по местам известных киногероев и съёмок фильмов.

В данной связи интересна работа О.В. Вирта и И.Е. Карасева [4], в которой авторы

¹ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2022 года №1068-р. URL: <http://static.government.ru/media/files/QEoAPnyHqd8SHafziE2OtiPcl3owgcKl.pdf>

утверждают, что туризм, возникший под влиянием киноиндустрии, является одним из наиболее интересных видов культурно-познавательных путешествий. Однако, в силу незначительного исторического опыта его организации, продвижение имеющих в России кинолокаций происходит крайне хаотично. В рамках исследования убедительно доказывается, что, если кинотуризм осуществляется с правильной стратегией, он может положительно повлиять на развитие туризма в целом. И одним из значимых элементов продвижения кинематографических туристских маршрутов, по мнению исследователей, является создание специализированного интернет-портала, где потенциальные туристы могли бы найти интересующую их информацию.

Продолжая тематику развития кинотуризма в нашей стране, стоит отметить работу Э.А. Петровой [9], в которой рассматривается проблема отсутствия заинтересованности отечественных туроператоров в формировании туров по известным местам российского кино. Приоритетными задачами, решаемыми автором в рамках исследования, стали сравнение зарубежных и российских кинотуров, выделение ключевых направлений развития данной отрасли российского туризма, а также поиск его притягательных концептов и определение возможных «точек роста».

И, наконец, говоря о формировании нового направления национального туризма, нельзя не остановиться на работах, посвящённых одному из возможных форматов кинотуризма – организации кинофестивалей, как значимой социально-экономической отрасли в жизни отдельных российских регионов и страны в целом. В рамках данной тематики стоит отметить статью Н.Я. Головенко и А.И. Туманова [5], в которой раскрывается проблема организации кинофестивалей и определяется их значение для развития региональной культурно-

образовательной инфраструктуры на примере зарубежного событийного туризма и нескольких смежных с киноиндустрией мероприятий, проводимых в субъектах Российской Федерации. По мнению исследователей, на платформе организуемых в регионах кинособытий можно создавать целые общественные институты, служащие для совершенствования их социально-культурной инфраструктуры. В данной связи стоит также упомянуть работы В.А. Жукова [6], Т.А. Кольчугиной и А.Н. Давиденко [7], в которых на примере различных территорий авторами предлагаются собственные алгоритмы оценки эффективности воздействия ивентов на экономику и социальную среду российских регионов.

Вместе с тем целый ряд аспектов, связанных с технологией организации кинематографического туризма, инновациями в сфере организации подобных маршрутов и региональной тематикой, пока остаются за рамками научных исследований и требуют дальнейшего осмысления.

Результаты исследования

В основе современных мотивов путешествий очень часто лежат сферы деятельности, находящиеся за рамками классических видов туризма. Так, на стыке двух отраслей – туризма и киноиндустрии, сформировался новый вид аттрактивных путешествий – кинотуризм. Как туризм, так и кинематограф играют важнейшую роль в социально-экономической и политической жизни любого государства.

В 2018 г. Госдума РФ приняла поправки к закону, которым устанавливается, что оператором единой федеральной автоматизированной информационной системы является федеральный орган исполнительной власти в области кинематографии, основной целью деятельности является поддержка отечественной кинематографии².

² Федеральный закон от 19.07.2018 №211-ФЗ «О внесении изменений в статью 6.1 Федерального закона "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" и статью 14

Ежегодно государство выделяет субсидии на производство кинопродукта через два основных центра распределения: «Фонд кино», который финансирует фильмы для массовой аудитории, и Минкульт, осуществляющий поддержку дебютов, авторского, документального и детского кино. Показатели безвозвратных государственных субсидий российского кинематографа в 2020–2021 гг. представлены на рис. 1.

Рис. 1 – Объем государственной поддержки российского кино (млрд руб.)³

Fig. 1 – The state support for Russian cinema (billion rubles)

Как видно из рис. 1, на фоне пандемийного упадка кинопроката объем государственной поддержки был урезан. Однако уже в 2022 г. на поддержку создания фильмов Минкультуры и Фонд кино выделили 10 млрд руб., а количество поддержанных проектов примерно в пять раз выше, чем в 2021 г.⁴

Подобные меры поддержки обусловили возрождение отечественного кинематографа. Так, по данным Минкультуры, за пять последних лет доля российского кино в отечественном кинопрокате выросла до 30%. Появились фильмы, собиравшие в кинотеатрах больше 1 млрд руб., среди которых кинокартины «Т–34», «Холоп», «Движение вверх», «Сталинград», «Последний богатырь» и др. Доходы от отечественного кинопроката растут с каждым годом. В табл. 1 представлена статистика 15 самых высокобюджетных российских картин последнего десятилетия. В нач. 2023 г. рубеж в 3,5 млрд по кассовым сборам перешагнул новый российский фильм «Чебурашка», обойдя по этим показателям киноленты «Холоп» и «Движение вверх».

Таблица 1 – Топ-15 самых кассовых российских кинолент (по состоянию на 25.12.2022)⁵

Table 1 – Top 15 highest-grossing Russian films (as of 12/25/2022)

R	Наименование кинофильма	Сборы, руб.	Кол-во зрителей	Год
1	Холоп	3 183 678 613	11 636 735	2019
2	Движение вверх	3 046 749 757	12 020 021	2017
3	Т-34	2 317 312 005	8 840 748	2018
4	Последний богатырь: Посланник тьмы	2 265 659 892	7 266 575	2021
5	Последний богатырь: Корень зла	2 106 656 536	7 157 705	2021
6	Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел	1 762 820 350	6 334 950	2018
7	Последний богатырь	1 732 482 480	7 405 891	2017
8	Сталинград	1 669 275 210	5 913 693	2013
9	Лед-2	1 546 162 680	5 734 517	2020
10	Викинг	1 534 423 389	6 015 639	2016
11	Экипаж	1 505 006 653	6 083 465	2016
12	Лёд	1 502 275 095	5 040 153	2018
13	Елки-3	1 245 417 807	4 164 408	2014
14	Ирония судьбы. Продолжение	1 235 363 184	4 813 001	2008
15	Вий	1 200 263 812	7 972 865	2014

Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"». URL: <http://iv2.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm>

³ Афанасьева А. Обстоятельное объяснение, как государство поддерживает кино в России // Кинопоиск. URL: <https://www.kinopoisk.ru/media/article/4005463/>

⁴ Минкультуры и Фонд кино выделили 10 млрд руб. на поддержку создания фильмов в 2022 году // Интерфакс. URL: <https://www.interfax.ru/culture/876443>

⁵ Источник: <https://kinobusiness.com/best/cis/russian-films/>

Важнейшую роль в развитии кинотуризма играют кинофестивали. На рис. 2 показана динамика российских киноивентов в 2019–2021 г.

Рис. 2 – Динамика числа кинофестивалей в России за период 2019–2021 гг.

Fig. 2 – Dynamics of the number of film festivals in Russia for 2019–2021.

Государство активно поддерживает проведение подобных кинособытий, привлекающих значительные туристские потоки. К примеру, в 2021 г. их организаторы получили 346 млн руб. Вместе с тем, согласно решению Кинофестивального совета, действующего при Министерстве культуры Российской Федерации, к финансовой государственной поддержке рекомендовано только 45 наиболее значимых для страны кинофестивалей. Среди них: открытый российский кинофестиваль «Кинотавр», Международный кинофестиваль им. Андрея Тарковского «Зеркало», фестиваль российского кино «Окно в Европу», Международный анимационный фестиваль «Большой фестиваль мультфильмов», Всероссийский фестиваль актуального научного кино ФАНК, Международный кинофестиваль «Послание к Человеку», фестиваль документального кино о музыке и новой культуре Beat Weekend и ряд других⁶.

Феномен роста популярности кинотуризма является достаточно интересным фактором для исследования специалистов. К примеру, о высоком потребительском

интересе к территориям, на которых проходили съёмки популярных кинолент, говорят данные анализа поисковых запросов на Яндексе в количестве 172 045 показов в месяц. В число мест, наиболее интересных для ценителей отечественного кино, вошли 5 городов (табл. 2).

Таблица 2 – Список городов, наиболее востребованных у кинотуристов⁷

Table 2 – List of cities most popular among film tourists

Город	Кинематографическая среда
1. Ростов Великий	Город в первую очередь ассоциируется с культовым фильмом Л. Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». В Ростовском кремле записывали колокольный звон для фильма И. Пырьева «Братья Карамазовы»
2. Суздаль	В городе на ул. Старая снимались главные кадры фильма «Женитьба Бальзамина». Город представлен в фильме «Чародеи»
3. Медвежьегорск	Всей стране известен дом Кузякина из киноленты «Любовь и голуби». Новый хозяин участка сегодня занимается восстановлением культурного достояния
4. Териберка	Самобытность рыбацкого посёлка Териберка – главная составляющая атмосферы фильма «Левиафан» режиссёра А. Звягинцева. После фильма сюда стали съезжаться туристы со всего мира
5. Дубна	Здесь сохранилось множество мест из культового бандитского сериала начала 2000-х: дом, где скрывался Саша Белый, мост, на котором случился взрыв, водохранилище

В последние годы у туристов стали популярными «Замок Дракулы», Киногород, «Мир кочевников» – кинообъекты, расположенные в непосредственной близости от Москвы. Вместе с тем, потенциал российский регионов, связанных с кинематографом, крайне слабо изучен. Он гораздо

⁶ Протокол заседания Кинофестивального совета при Министерстве культуры Российской Федерации от 17.02.2021. URL: <https://culture.gov.ru/documents/protokol-zasedaniya-kinofestivalnogo-soveta-pri-ministerstve-kultury-rossiyskoy-federatsii-ot-17-02/>

⁷ Источник: <https://ria.ru/20221111/kino-1830280384.html>

выше и может дать значительный импульс для расширения тематики отечественного туризма и привлечения туристских потоков в российские регионы.

В рамках теоретической характеристики кинематографического туризма можно выделить основные аспекты, характеризующие его содержательное наполнение, включая:

- локации съёмок популярных кинолент;
- отдельные объекты, представленные в известных кинофильмах;
- регионы, связанные с именами знаменитых актёров, режиссёров;
- известные киностудии;
- кинофестивали как неотъемлемая часть киноиндустрии.

Территория северокавказского федерального округа традиционно является местом паломничества туристов. Сюда приезжают путешественники с самыми разными мотивами. Многовековая история региона, уникальные природные ландшафты и многонациональная культура населяющих его народов являются необычайно привлекательными и для кинематографии, а регион имеет все предпосылки для развития на Северном Кавказе кинотуризма. Здесь в различные годы снималось множество популярных кинолент. Так, в Кабардино-Балкарии сегодня действует школа Александра Сокурова. Снятые там фильмы «Глубокие реки» и «Теснота» были представлены на фестивале в Карловых Варах. Авторский фильм Сокурова «Спаси и сохрани» по роману Гюстава Флобера «Госпожа Бовари», получивший на международном фестивале в Дюнкерке во Франции гран-при, был снят в Кисловодске. В фильме можно узнать бывший дом нефтепромышленника Дружинина, в Аликоновском ущелье были построены декорации в виде целого небольшого города, а Курортный парк стал Ионвильским лесом. В Кисловодске снималась картина Гайдая «Жених», где в качестве кинообъектов выступали Колоннада, Каскадная лестница и железнодорожный вокзал.

В Пятигорске были сняты эпизоды знаменитой гайдаевской комедии «12

стульев», где Остап Бендер продавал билеты у грота Лермонтова, а Киса Воробьянинов просил милостыню у входа в парк «Цветник». Поставленная на этом месте скульптура и сегодня неизменно привлекает к себе туристов.

В Ессентуках Владимир Меньшов снимал несколько сцен фильма «Любовь и Голуби». Сельские сцены кинофильма «Мужики», ставшего лидером кинопроката в 1982 г., снимались в ставропольском селе Татарка, и на железнодорожном вокзале города Ставрополя.

В 2006 г. в Пятигорске и его окрестностях Александром Коттом был снят знаковый всем фильм «Герой нашего времени». В кадрах фильма можно увидеть гору Машук, Березовское ущелье, Белую виллу Ярошенко, музей «Домик Лермонтова», Лермонтовскую скалу, описанную в повести «Княжна Мери». Стоит заметить, что целый ряд сцен самого кассового фильма 2023 года «Чебурашка» также снимались в городах курортах КМВ Пятигорск и Кисловодск.

В 2016 г., по инициативе главы Республики Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, на Северном Кавказе было решено создать первый центр российской кинематографии. По итогам ежегодного конкурса, проводимого Министерством культуры России, киностудия «Чеченфильм» получила грант на съёмки полнометражного художественного детского фильма «Лучшие друзья». Кинематографисты Кабардино-Балкарии под руководством режиссёра и сценариста Магомеда Кумыкова выпустили в общероссийский кинопрокат ещё один полнометражный художественный фильм «Любовь не за горами» с участием ведущих актёров театра и кино КБР, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, Дагестана и Грузии, а также звёзд мирового спорта и шоу-бизнеса: Николая Валугева, Натальи Рагозиной, Димы Билана, которая была показана в 80 кинотеатрах России, а также в Белоруссии и Казахстане. В Чеченской Республике были организованы съёмки пяти полнометражных

фильмов. Кинокомпаниями Казахстана и Индии совместно с Русгруппой были сняты фильмы «Прощаться не будем», «Училка 2», а также первый кавказский полнометражный боевик «Столкновение».

С курортными городами Кавказских Минеральных Вод тесно связано имя народного артиста Российской Федерации, режиссёра Станислава Говорухина. Он сыграл почти в 30 картинах и является сценаристом и режиссёром популярных российских кинолент «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Пираты XX века», «В поисках капитана Гранта», «Десять негрятят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину» и многих других. Станислав Сергеевич дважды избирался депутатом Государственной Думы от Ставропольского края и региона Кавказских Минеральных Вод. Благодаря ему были сохранены и отреставрированы памятники культуры: Пушкинская галерея в Железноводске, Дом Алябьева в Пятигорске. С 1995 г. режиссёр носил звание Почётного гражданина Железноводска, где в городском парке, названном его именем, установлен горельеф великого кинорежиссёра и мыслителя, а ко дню его рождения там ежегодно организуются киномарафоны «Место встречи: Парк Говорухина» с кинопоказами под открытым небом.

С курортными городами Кавказских Минеральных Вод связана и трагическая страница российского кинематографа: здесь, на железноводском кладбище, после трагической гибели, похоронен организатор кинофестиваля «Герой и время» Сергей Пускепалис.

В 2019 г. в городах-курортах Кавказских Минеральных Водах было организовано два международных кинофестиваля. Один из них – кинофестиваль «Герой и время» проходил в Железноводске. В конкурсе приняли участие 12 игровых и 12 документальных фильмов из 13 стран мира. В рамках фестиваля была представлена специальная программа «Имя», посвящённая знаменитому отечественному кинорежиссёру Владимиру Меньшову. Поклонники

его творчества получили возможность встретиться с Владимиром Валентиновичем, ещё раз посмотреть его фильмы и посетить фотовыставку, посвящённую его жизни и работе.

Другой фестиваль – «Хрустальный Источникъ» – проводился в городе-курорте Ессентуки. Главным гостем программы стал знаменитый французский киноактёр Пьер Ришар.

В рамках кинофестивалей были представлены следующие форматы: конкурсы игрового и документального кино, программы «мультимедиа, видео-арт, анимация», многочисленные встречи со знаменитыми артистами, концерты, образовательные программы. В структуру Фестивалей органично вписались выставки народных умельцев, молодёжные игры, квесты, флэш-мобы, концерты, выступления лучших творческих сил городов-курортов и иные атрибуты кинематографического праздника. В видовом многообразии событийный туризм в СКФО является одним из приоритетных, так как позволяет не только привлекать в регион максимально широкий спектр посетителей, причём, в период межсезонья, обеспечивая дополнительную привлекательность туристского центра, в том числе для гостей, приезжающих сюда с целью лечения [8, с. 80]. Кинематографические ивенты органично вписываются в тематику региональных событийных туристских маршрутов.

Развивая туризм и национальный кинематограф, Северный Кавказ, как и любой другой российский регион, могут показать богатство территории с её вековыми устоями, уникальным природным и историко-культурным контентом, так как кино не имеет границ.

Выводы

Подводя итог работы, необходимо отметить, что, несмотря на имеющийся в нашей стране потенциал для развития кинотуризма, он пока не является массовым и развивается стихийно. Выделить какие-либо локации туристского посещения для любителей российского кино, на сегодня

няшный день достаточно сложно. По мнению пресс-секретаря Российского союза туристической Ирины Тюриной, в России «...это экзотический вид туризма, да и нет блокбастеров, которые собирали бы толпы фанатов»⁸. Вместе с тем кинотуризм широко распространяется во всем мире и наращивает популярность в нашей стране, представляя огромный потенциал. Список отечественных кассовых картин пополняется с каждым годом, а путешествия по следам известных киногероев перестают быть экзотическими.

Наличие необходимых кинематографических ресурсов даёт нам основание утверждать, что северокавказский регион является перспективной площадкой для организации кинотуризма, включая ставшие традиционными кинофестивали и большое количество мест, связанных со съёмками популярных кинолент.

Однако наличие ресурсных возможностей не является гарантией качества турпродукта. Что же необходимо сделать для того, чтобы кинотуризм занял достойное место в тематике отечественного туроперейтинга? На наш взгляд, следует решить ряд первоочередных задач:

Во-первых, необходимо выделить особые регионы и места для привлечения туристов, связанные с российским кинематографом. Здесь важным является грамотное проведение маркетинговых исследований территорий и привлечение информационно-рекламных ресурсов в направлении развития той или иной кино локации, в т.ч. СМИ, медийных лиц.

Во-вторых, следует разработать креа-

тивные программы туров, которые, наряду с показом туристских объектов должны включать творческие, яркие и запоминающиеся услуги, позволяющие туристу увидеть отдельные сюжеты знакомого фильма, ещё раз окунуться в атмосферу кинокартины, поучаствовать в квестах по мотивам киносюжета, а, возможно, и попробовать себя в качестве актёра какой-либо кинороли.

В-третьих, важно формирование в регионах кинематографической среды за счёт использования остающихся объектов реквизита после киносъёмок, которые в дальнейшем могут стать основой туристской инфраструктуры для кинематографического туризма. Инфраструктура кинотуризма подразумевает также наличие качественных киноконцертных залов, создание музеев и выставок с кинотематикой, кинопарков, включая использование моделей концептуализации туристского пространства посредством легендирования территории и др. В таких местах необходимо создавать специальную навигацию, формировать интерактивные сайты и приложения. Существенным рекламным элементом кинотура является предложение туристу тематической сувенирной продукции. Одним словом, регионы киносъёмки должны быть комфортны и эстетически привлекательны для туризма, отдыха и развлечений.

В-четвертых, немаловажным фактором успеха кинотура является наличие профессиональных специалистов для проведения экскурсий, аниматоров, формирующих потребительский интерес и получение ярких впечатлений и эмоций от увиденного.

Список источников

1. Анисимова В.В., Романова И.А. Кинотуризм в России: понятия, тенденции и проблемы // Учёные записки Крымского федерального ун-та им. В.И. Вернадского. География. Геология. 2020. Т.6(72). №2. С.20-29.
2. Афанасьев О.Е., Афанасьева А.В. Туристские легенды как составляющая экономики впечатлений и процесса формирования опыта путешествий // Современные проблемы сервиса и туризма. 2019. Т.13. №2. С. 7-20. DOI: 10.24411/1995-0411-2019-10201.

⁸ Кинотуризм. Туристическая фирма «СВ-Астур». URL: <https://www.svastour.ru/articles/putshhestviya/vidy-turov/kinoturizm.html>

3. Белозерова Ю.М. Роль медиаискусств в развитии туризма и экономики регионов // Наука телевидения. 2017. №13(3). С.43-56.
4. Вирт О.В., Карасев И.Е. Кинотуризм как перспективный вид культурно-познавательного туризма // Вестник ЮГУ. 2015. №54(39). С.178-179.
5. Головецкий Н.Я., Туманов А.И. Кинофестивали как фактор развития социальной инфраструктуры и туристической привлекательности региона // Вестник Московского ун-та им. С.Ю. Витте. Сер. 1: Экономика и управление. 2017. №3(22). С. 90-94. DOI: 10.21777/2307-6135-2017-3-90-94.
6. Жуков В.А. Развитие туризма в России на основе проведения ивент-мероприятий // Управление. 2018. №4(22). С. 16-20. doi: 10.26425/2309-3633-2018-4-16-2.
7. Кольчугина Т.А., Давыденко А.Н. Новые форматы и технологии организации гастрономических ивент-туров в регионе Кавказских Минеральных Вод // Современные проблемы сервиса и туризма. 2021. Т.15. №4. С. 73-83. DOI: 10.24412/1995-0411-2021-4-73-83.
8. Корецкий В., Шавловский К. Разноудаленное кино. «Край света» и ещё 7 мест, где снимают, показывают и смотрят хорошие фильмы // Коммерсантъ Weekend. 2017. №28. С. 8-17.
9. Петрова Э.А. Кинотуризм как перспективное направление развития туристического рынка // СИЛА систем. 2019. №1(10). С.11-13.
10. Фёдоров А.В. Тысяча и один самый кассовый советский фильм: мнения кинокритиков и зрителей. М.: ОД «Информация для всех», 2023. 1270 с.
11. Trout Michael. Top Countries attracting movie goers // Tourism Review Online Magazine. 2012. №10. Pp. 5-6.

References

1. Anisimova, V. V., & Romanova, I. A. (2020). Kinoturizm v Rossii: ponyatiya, tendentsii i problemy [Film tourism in Russia: concepts, trends and problems]. *Uchenyye zapiski Krymskogo federalnogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Geografiya [Geologiya Uchenye zapiski V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Geography. Geology]*, 6(2), 20-29. (In Russ).
2. Afanasiev, O. E., & Afanasieva, A. V. (2019). Turistskiye legendy kak sostavlyayushchaya ekonomiki vpechatleniy i protsessa formirovaniya opyta puteshestviy [Tourist legends as a component of the economy of impressions and the process of shaping travel experience]. *Sovremennyye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 13(2), 7-20. doi: 10.24411/1995-0411-2019-10201. (In Russ).
3. Belozerova, Yu. M. (2017). Rol mediaiskusstv v razvitiy turizma i ekonomiki regionov [The role of media arts in the development of tourism and the regional economy]. *Nauka televideniya [Science of Television]*, 13(3), 43-56. (In Russ).
4. Virt, O. V., & Karasev, I. E. (2015). Kinoturizm kak perspektivnyy vid kulturno-poznavatel'nogo turizma [Film tourism as a promising type of cultural and educational tourism]. *Vestnik YuGU [Bulletin of South State University]*, 54(39), 178-179. (In Russ).
5. Golovetskiy, N. Ya., & Tumanov, A. I. (2017). Kinofestivali kak faktor razvitiya sotsialnoy infrastruktury i turisticheskoy privlekatelnosti regiona [Film festivals as a factor in the development of social infrastructure and tourist attractiveness of the region]. *Vestnik Moskovskogo universiteta imeni S. Yu. Vitte. Seriya 1: Ekonomika i upravleniye [Bulletin of the Moscow University named after S.Yu. Witte. Series 1: Economics and Management]*, 3(22), 90-94. doi: 10.21777/2307-6135-2017-3-90-94. (In Russ).
6. Zhukov, V. A. (2018). Razvitiye turizma v Rossii na osnove provedeniya ivent-meropriyatiy [Development of tourism in Russia on the basis of holding event events]. *Upravleniye [Management]*, 4(22), 16-20. doi: 10.26425/2309-3633-2018-4-16-2. (In Russ).
7. Kolchugina, T. A., & Davydenko, A. N. (2021). Novyye formaty i tekhnologii organizatsii gastronomicheskikh ivent-turov v regione Kavkazskikh Mineralnykh Vod [New formats and technologies for organizing gastronomic event tours in the Caucasian Mineralnye

- Vody region]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 15(4), 73-83. doi: 10.24412/1995-0411-2021-4-73-83. (In Russ).
8. Koretskiy, V., & Shavlovskiy, K. (2017). Raznoudalennoye kino. «Kray sveta» i eshche 7 mest, gde snimayut, pokazyvayut i smotryat khoroshiye filmy [Cinema at different distances. "Edge of the World" and 7 more places where they shoot, show and watch good films]. *Kommersant Weekend*, 28, 8-17. (In Russ).
 9. Petrova, E. A. (2019). Kinoturizm kak perspektivnoye napravleniye razvitiya turisticheskogo rynka [Film tourism as a promising direction for the development of the tourism market]. *SILA system [Force systems]*, 1(10), 11-13. (In Russ).
 10. Fedorov, A. V. (2023). *Tysyacha i odin samyy kassovyy sovetskiy film: mneniya kinokritikov i zriteley [Thousand and one highest-grossing Soviet film: the opinions of film critics and viewers]*. Moscow: OD «Informatsiya dlya vseh». (In Russ).
 11. Trout Michael. (2012). Top Countries attracting movie goers. *Tourism Review Online Magazine*, 10, 5-6.